

4863

MUNICIPIO DI FIRENZE

3.^a Direzione

UFFIZIO

DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

N.° 8020 di spedizione

Risposta al foglio

del _____

Div.°	Sez.°	N.°

OGGETTO

Richiesta di locale per
le Elezioni Comunali

Allegati N.

Al Sig. Marchese Luigi
Rodolfo Presidente della
Accademia dei Georgofili

Firenze

Indicare nella risposta la Direzione, l'Ufficio,
la data ed il numero della presente.

Firenze, li 25 Maggio 1874

Nel giorno di Domenica
26. Giugno prossimo futuro a Cred.
ant.° avranno luogo le Elezioni
dei Consiglieri di questo Munici-
cipio.

Per l'Adunanza Elettorale
della prima Sezione, presso la
quale dovè in oltre a forma della
Legge effettuare il computo gene-
rale dei voti, riuscendo molto
opportuno di valersi, secondo il
consueto, della Sala di codesta
Accademia mi permetto prega-
re la S. V. Illma. a voler con-
sentire che il locale stesso nel
giorno suddetto e nei pochi di
successivi indispensabili alle
rammentate operazioni, sia po-
sto a disposizione di questo Mu-
nicipio a cura del quale sarà
in precedenza addobbato per
adattarlo all'uso.

Nella fiducia che Ella vorrà
accordarmi in tal faore le ne
anticipo distinti ringraziamenti
e la prego a favorirmi un ca-
tegorico riscontro con la maggior
possibile sollecitudine.

Il Sindaco
Roberto V. P.